

IKKI XALQ DILBANDI

Xolbutayeva Shaxnoza

“Transport iqtisodiyoti” kafedrasida katta o‘qituvchisi,
Toshkent davlat transport universiteti

abdurazakova_shakhnoza@mail.ru

Davronov Navodir Rahmonovich

talaba, Toshkent davlat transport universiteti

davronov665@gmail.com

Hasanov Sirojiddin Nizomiddin o'g'li

talaba, Toshkent davlat transport universiteti

sirojiddinhasanov0@gmail.com

Annotasiya: *Buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyga “G‘azal mulkingning sultoni” deya ilk marotaba e‘tirof etgan yuksak iste‘dod sohibi, nafis va o‘tkir didli, beg‘ubor najib bir inson haqida so‘z ketganda ko‘z o‘ngimizga Maqsud Shayxzodaning yorqin siymosi namoyon bo‘ladi. Ushbu maqolada xalqimizning sevimli shoiri, dramaturg, adabiyotshunos olim, tarjimon, pedagog Maqsud Shayxzodaning hayotiy kechinmalari va ijodi keng talqin qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Maqsud Shayxzoda, she‘r, drama, doston, O‘n she‘r, Undoshlarim, Toshkentnoma dostoni.*

Аннотация: *Когда мы говорим о великом мыслителе и поэте Алишере Навои, который первым признал его «Султаном газельского имущества», мы представляем себе человека с высоким талантом, изящным и острым вкусом, безупречно благородного человека. Возникает яркий образ Максуда Шейхзаде. В данной статье широко осмыслены жизненный опыт и творчество любимца нашего народа поэта, драматурга, литературоведа, переводчика, педагога Максуда Шейхзаде.*

Ключевые слова: *Максуда Шейхзаде, поэма, драма, эпос, Десять стихотворений, Согласные, эпос Ташкентнама.*

Annotation: *When we talk about the great thinker and poet Alisher Navoi, who was the first to recognize him as the "Sultan of the Ghazal property", we think of a person with a high talent, elegant and sharp taste, and an impeccable noble person. The bright image of Maqsud Sheikhzade appears. In this article, the life experiences*

and works of Maqsud Sheikhzadeh, our nation's favorite poet, dramatist, literary scholar, translator, pedagogue, are widely interpreted.

Key words: Madsud Sheikhzadeh, poem, drama, epic, Ten poems, Consonants, Tashkentnama epic.

O‘zbek adabiyotining atoqli namoyondalaridan biri, mashhur shoir, zabardast dramaturg, adabiyotshunos olim va tarjimon Maqsud Shayxzoda 1908-yili Ozarbayjonning Oqtosh shahrida tavallud topdi. Boshlang‘ich va o‘rta ma’lumotni Oqtoshda olgach, Boku Oliy pedagogika institutida sirdan o‘qidi va 1925-yildan boshlab Darband shahrida muallimlik bilan shug‘ullandi.

Shayxzoda 1928-yilda Toshkentga kelib, turli gazeta va jurnallar tahririyatlarida, 1935–1938-yillarda esa Fanlar qo‘mitasi qoshidagi til va adabiyot institutida ilmiy xodim, 1938-yildan to umrining so‘nggiga qadar Nizomiy nomli Toshkent Davlat pedagogika institutining (hozirgi universitet) o‘zbek klassik adabiyoti kafedrasida dotsent vazifasida xizmat qilib, yuqori malakali kadrlar tayyorlashda ishtirok etdi. Shoirning adabiy faoliyati 1929-yildan boshlandi. Uning “O‘n she‘r” (1932), “Undoshlarim” (1933), “Uchinchi kitob” (1934), “Jumhuriyat” (1934) to‘plamlarining nashr etilishi adabiyotga o‘ziga xos ovoqli shoir kirib kelayotganidan darak berdi.

Maqsud Shayxzoda “xalqimizning mehnat qahramonligi, kurash va jang, ozodlik va do‘stlik, baxt va alam, yurtning go‘zal manzaralari va insonning ma’naviy jamoli mening qalamimga oshno, dilimga mazmun bo‘lib keldi” deb ta’kidlagan edi.

Shoirning bu fazilatlari, eng avvalo, hayotdagi, voqelikdagi va odamlarimizning ruhiy olamidagi o‘zgarishlar, holatlarni ifodalashga qodir yangi, betakror obrazlarida namoyon bo‘ldi. Bu Tarix -Yo‘l - Safar - Kema -Karvon, Xarita (er kurrasi va Vatani), Manzil, Raqam, Sur‘at va Vaqt obrazlaridir. Bular bir-biri bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, insoniyat tarixi yaxlitdir va doim olg‘a qarab harakat

qiladi, bu insoniyat karvonini - kemani to‘xtatib bo‘lmaydi, u insoniyat orzusi - baxt-saodat manzili sari harakat qiladi.

Shayxzoda Ikkinchi jahon urushi yillarida yozgan “Jaloliddin Manguberdi” (1944) tragediyasida o‘z yurtining ozodligi va mustaqilligi uchun mo‘g‘ul istilochilariga qarshi kurashgan so‘nggi Xorazm shoxining jangovar jasoratini tarixan aniq va haqqoniy tasvirlagan. „Mirzo Ulug‘bek“ (1961) tragediyasida Shayxzoda bosh qahramon obrazini Amir Temur va temuriylar davrida o‘zbek xalqi hayotida ro‘y bergan uyg‘onishning yorqin timsoli sifatida aks ettirgan. Shekspirona uslubda yozilgan bu asarda Shayxzoda Ulug‘bek hayotining sunggi 2 yilini tasvirlash orqali uning jahon fani tarixidan munosib o‘rin egallagan mashxur olim, adolatparvar va haqiqatparvar davlat arbobi va ayni paytda saltanatning mutaassib kuchlari oldida ojiz bir inson bo‘lganini ham haqqoniy ko‘rsatgan. Shekspirona ko‘lam va harorat bilan yozilgan „Mirzo Ulug‘bek“ tragediyasining maydonga kelishi o‘zbek dramaturgiyasi va teatri tarixida katta voqea bo‘ldi. Shayxzoda ssenariysi asosida rejissor L. Fayziyev tomonidan yaratilgan „Ulug‘bek yulduzi“ (1964) filmi esa keng xalq ommasiga ulug‘ o‘zbek olimi va uning fojiali taqdiri bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. Shayxzoda adabiy bilim doirasining kengayishi, ijodining mumtoz jahon yozuvchilari badiiy tajribasi bilan boyishida tarjima muxim rol o‘ynadi. U Sh.Rustavelining „Yo‘lbars terisini yopingan paxlavon“ (hamkorlikda) eposi, U.Shekspirning sonetlari, A.S. Pushkinning she‘rlari, „Mis chavandoz“ dostoni, „Motsart va Salyeri“ tragediyasi, M.Yu. Lermontovning she‘rlari va „Kavkaz asiri“ dostonini, shuningdek, Nizomiy, Fuzuliy, Mirza Fatali Oxundov, Ezop, Esxil, Gyote, Bayron, Mayakovskiy, Nozim Hikmat va boshqa yozuvchilarning ayrim asarlarini o‘zbek tiliga katta mahorat bilan tarjima qildi . Shoir 1967-yil Toshkentda vafot etdi. 2001-yili o‘zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi uchun “Buyuk hizmatlari uchun” ordeni bilan taqdirlandi. Maqsud Shayxzodaning o‘zbek adabiyoti, madaniyati ravnaqiga

qo‘shgan hissasi mustaqil O‘zbekiston va uning hukumati tomonidan munosib e‘zozlandi. Qator maktab va ko‘chalar uning nomi bilan taqdirlangan.

XX asr o‘zbek she‘riyati rivojida Maqsud Shayxzodaning o‘rni katta. Rang barang shakl va mazmun, ko‘tarinki ruh, o‘ktam pafos bilan sug‘orilgan she‘rlaridagi quyma obrazlar, ramziylik, so‘zlardagi jarangdorlik, musiqiy salobat shoir asarlariga ajib badiiy yaxlitlik baxsh etadi, o‘quvchi qalbida shularga monand hissiyotlar to‘lqinini uyg‘otadi. Uning she‘rlarida, ayniqsa, chiroyli badiiy obrazlar mo‘ldir. Shoirga ba‘zan dengizdagi nuqtadek qayiq “suv ustidagi xol” bo‘lib tuyulsa, ba‘zan chag‘alaylar quyrig‘i “Ufqqa berilgan savol” bo‘lib jaranglaydi. Shayxzoda she‘rlari “Chorak asr davomida”, “Dunyo boqiy”, “Xiyobon” singari o‘nlab to‘plamlarda bosilib chiqdi. Bu she‘rlar yuksak insoniy orzular bilan yashayotgan zamondosh xayollari, muhabbati, dardlari, umidlari bilan kuylandi. To‘g‘ri, qirq yil davom etgan ijodida Shayxzoda Lenin, Kreml, sho‘rolar, irqa va firqaviylarni ham kuyladi. Lekin bu zamon va tuzumning shoir taqdiri va ijodidagi muhridir. Biroq Shayxzoda she‘riyatining qimmatini bu yo‘nalishdagi asarlar bilan emas, inson qalbining nozik va betakror holatlarini nafis va ko‘tarinki, umidvor aks ettirib, o‘quvchida ana shunday go‘zal onlarning yanada boyishida xizmat qiluvchi asarlari bilan belgilanadi.

Shayxzoda shoirning asosiy vazifasini “inson ruhini tarbiyalash, odamda yaxshilik unsurlarini ko‘paytirish, xalqqa go‘zallik va nafosat tuyg‘usini yanada baland darajada ko‘tarishda” deb bilgan edi. Uning “Toshkentnoma” nomli lirik falsafiy dostoniga munosabatda ham shu nuqtayi nazardan kelib chiqish to‘g‘ri bo‘ladi. Shoining bu fikrlari o‘zining aksar she‘rlari uchun ham ochqich bo‘la oladi. Maqsud Shayxzoda fikricha va iqroricha, hayotdagi buyuk ne‘matlardan biri she‘riyat, tengsiz go‘zalliklardan biri she‘rdir. Shayxzoda “She‘r chin go‘zallik singlisi ekan” nomli she‘rida butun ijodi bo‘ylab porlagan – she‘riyatning insonga cheksiz go‘zalliklar, ruhiy tovlanish va evrilishlar in‘om etguvchi mohiyatini kuylaydi, uning yangi-yangi qirralarini ochishga intiladi. She‘r sarlavhasidagi fikr,

bir jihatdan, yangilik emasdek. Unga yaqin qarashlarni Navoiy, Pushkin, Yesenin, Cho‘lpon ijodida ham uchratamiz. Biroq she‘riyatning yozilmagan qoidalariga ko‘ra, asosiy masala, asarga turtki bo‘lgan fikr va ifodalanayotgan ma‘nodagina emas, balki ularning badiiy namoyon etilish tarzi, o‘quvchi ruhiyatida yangi to‘lqinli tuyg‘ularni uyg‘ota bilish san‘atidir. Shayxzodaning “She‘r chin go‘zallik singlisi ekan” asari shu jihatlari bilan qimmatli.

Maqsud Shayxzoda o‘zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo‘shgan, mustabit tuzumi davrida azob chekkan, shoir, dramaturg, adabiyotshunos, tarjimon, pedagogdir. Uning she‘rlarida jo‘shqinlik, sevgi, vatanga mehr kabi tuyg‘ular seziladi. Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodi inson qalbida mehr va iliqlik uyg‘otadi. Ajdodlarimiz hayoti, ijodi va meroslarini o‘rganishlik, ulardan habardor bo‘lishlik hamda ularni hayotga tadbiiq qilishlik – bizni faqat va faqat muvaffaqiyat sari yetaklaydi. Maqsud Shayxzoda hayot yo‘li bizda kuchli karakter shakillantiradi. Uning hayot zarbalariga sabr bilan dosh berishi va o‘z faoliyatidan to‘xtamasdan, matonat bilan ijod qilishi barchamizga o‘rnak bo‘la oladi.

Shayxzodaning o‘zbek adabiyoti tarixi, o‘zbek xalq og‘zaki ijodiyoti, xususan, Alisher Navoiy ijodini tadqiq etish borasidagi ilmiy ishlari ham tahsinga sazovordir. Shayxzoda, badiiy ijodning barcha tur va janrlarida asarlar yozibgina krlmay, adabiyotshunos va tanqidchi sifatida ham samarali ijod qilgan. 1941-yildayoq „Genial shoir“ monografiyasini e‘lon qilgan Sh. umrining sunggi kunlariga qadar Navoiy hayoti va ijodi bilan muttasil shug‘ullanib keldi. U Navoiyning 500 yilligi munosabati bilan yozgan „Navoiyning lirik qahramoni haqida“ (1948) maqolasidan keyin „Navoiy lirikasining ba‘zi bir poetik usullari haqida“ (1959), „Ustodning san‘atxonasida“ (3 qismli maqola, 1965—66), „G‘azal mulking sultoni“ (1966), „Tazkirachilik tarixidan“ (1968) singari yirik ilmiy tadqiqotlar yaratib, navoiyshunoslik fanini yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqdi. Shoir 1967-yil Toshkentda vafot etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://sirlar.uz/maqsud-shayxzoda-1908-1967-haqida-batafsil-ma-lumotlar-tarjimai-hol/>
2. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/memuarlar/maqsud-shayxzoda-haqida-xotiralar.html>
3. G‘afurov I., O‘rtoq shoir. Maksud Shayxzoda ijodiyoti, T., 1975.
4. Maqsud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida, T., 1983.
5. “Maqsud Shayxzoda” – Naim Karimov, T., 2018.